

ZAMONAVIY RAQAMLI TEXNOLOGIYALAR ASOSIDA UZLUKSIZ TA'LIM TIZIMINI TAKOMILLASHTIRISHNING INNOVATSION USULLARI

Sobirova Dilorom Mirzakbar qizi

Namangan davlat pedagogika instituti

Pedagogika nazariyasi va tarixi 1-bosqich magistranti

Telefon raqam: +998932112806 murodullayevadilorom3@gmail.com

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15717131>

“Har bir soha raqamli texnologiyalar bilan hamohang bo‘lmasa, mamlakat
rivojlanmaydi” — prezident

Shavkat Mirziyoyev.

Annotatsiya: Ushbu maqolada tez sur‘atlarda rivojlanayotgan mamlakatimiz ta’lim tizimiga raqamli texnologiyalarga asoslangan innovatsion yondashuvlar mazmuni ochib berilgan. Ilm-fan, texnika taraqqiyotiga raqamli texnologiyaning integratsiyalashuvi hamda uning istiqbollari aks etgan. Raqamli texnologiyalar turlari keltirib o‘tilgan. O‘quvchi-yoshlarda uzluksiz ta’lim jarayonida ma’naviy tarbiya va uning globallashuv bilan bog‘liqligi ko‘rsatilgan. Mamlakatimizda uzluksiz ta’lim bosqichlarida innovatsion yondashuvning oqibatlari bayon qilingan. Boshlang‘ich sinf o‘quvchilari uchun dars jarayonini tashkillashda interaktiv (gamifikatsiya) metod mazmuni ochib berilgan.

Kalit so‘zlar: Globallashuv, raqamli texnologiya, uzluksizlik, innovatsiya, sun‘iy intellect, interaktiv, pedagog, metod.

Аннотация: В данной статье раскрывается суть инновационных подходов на основе цифровых технологий к стремительно развивающейся системе образования нашей страны. Отражена интеграция цифровых технологий в развитие науки и техники и ее перспективы. Приведены типы цифровых технологий. Показано духовное воспитание молодежи в процессе непрерывного образования и его связь с глобализацией. Обозначены последствия инновационного подхода к непрерывному образованию в нашей стране. Раскрыто содержание интерактивного (геймификационного) метода в организации урочного процесса для учащихся начальной школы.

Ключевые слова: Глобализация, цифровые технологии, преемственность, инновации, искусственный интеллект, интерактив, педагогика, метод.

Abstract: This article reveals the content of innovative approaches based on digital technologies to the rapidly developing education system of our country. The integration of digital technology into the development of science and technology and its prospects are reflected. Types of digital technologies are cited. The role of spiritual education in the process of continuous education of students and its

connection with globalization is shown. The consequences of an innovative approach at the stages of continuous education in our country are described. The content of the interactive (gamification) method in organizing the lesson process for primary school students is revealed.

Keywords: Globalization, digital technology, continuity, innovation, artificial intelligence, interactive, pedagogy, method.

Kirish. Globallashuv va raqamli transformatsiya davrida ta'lim tizimini zamonaviy texnologiyalar asosida qayta ko'rib chiqish dolzarb ahamiyat kasb etmoqda. Uzluksiz ta'lim — bu inson hayotining barcha bosqichlarida (maktabgacha, umumiy o'rta, kasbiy, oliy va hayot davomida) ta'lim olish imkoniyatini nazarda tutuvchi tizim bo'lib, raqamli texnologiyalar ushbu uzviylikni ta'minlashda muhim vositaga aylanmoqda. Bugungi kunda raqamli texnologiyalar va sun'iy intellekt (SI) butun dunyo bo'ylab jamiyatning, iqtisodiyotning va turmush tarzining asosiy omillaridan biriga aylangan. Ushbu texnologiyalar nafaqat texnikaviy innovatsiyalarni, balki yangi iqtisodiy tizimlarni va madaniy o'zgarishlarni yaratishga yordam bermoqda. Raqamli texnologiyalar va sun'iy intellektning jadal rivojlanishi bilan bog'liq bo'lgan muammolar, imkoniyatlar va xavf-xatarlar ham katta ahamiyatga ega. Zamonaviy dunyo raqamli texnologiyalar va sun'iy intellekt (SI) sohalaridagi inqilobiy o'zgarishlar bilan yuzlashmoqda. Ular butun jamiyat, iqtisodiyot, ilm-fan va kundalik hayotni tubdan o'zgartirib yubormoqda. Yangi texnologiyalarning paydo bo'lishi va SI tizimlarining rivojlanishi insoniyatga yangi imkoniyatlar yaratish bilan birga, turli xil qiyinchiliklarni ham keltirib chiqarmoqda. Shu sababli, raqamli texnologiyalar va SI ning ahamiyatini to'g'ri tushunish va ularni samarali qo'llash ham davlatlar, ham tashkilotlar, ham jismoniy shaxslar uchun zarurdir. Raqamli texnologiyalar ta'lim sohasiga ham katta ta'sir ko'rsatdi. Masofaviy ta'lim, onlayn kurslar va o'rganishni avtomatlashtirish imkoniyatlari talabalar va o'qituvchilarga yangi o'qish metodlarini taqdim etdi. Sun'iy intellekt o'quvchilarning individual ehtiyojlariga moslashtirilgan ta'lim jarayonlarini yaratishga imkon beradi. Shu bilan birga, o'qituvchilar uchun avtomatik baholash tizimlari, to'g'ri o'quv materiallarini tanlashda yordam beradigan tizimlar mavjud [1] O'zbekiston "Milliy tiklanishdan

— milliy yuksalish sari” tamoyili asosida taraqqiyotning yangi bosqichiga qadam qo‘ydi. Yangi davr shiddati ta’lim-tarbiya tizimiga ham o‘zining aniq, qat’iy talablarini qo‘ymoqda. Ushbu talablar doirasida ta’lim sohasida pedagoglarning moddiy-ma’naviy sharoiti tubdan yaxshilanib, ta’lim sifatini oshirishning zamonaviy texnologiyalari joriy qilinmoqda. Tarbiya va ta’limni bir-biridan alohida ajratib bo‘lmaydi, bu ikki jarayon o‘zaro uyg‘un, uzluksiz asosda tashkil etilgandagina odobli, axloqiy fazilatlarga ega, yuksak ma’naviyatli, shu bilan birga bilimdon, zukko, ruhan va jismonan sog‘lom, keng dunyoqarash va tafakkurga ega, zamonaviy kasb-hunar egasi bo‘lgan vatanparvar yoshlarni yetishtirib beradi. O‘zbekistonda yoshlar tarbiyasini zamonaviy asosda ilmiy-texnologik isloh qilish borasida olib borilayotgan ishlar uni bugungi kun ehtiyojlaridan kelib chiqqan holda ilmiy asoslangan tayanch kompetensiyalar, fazilatlar asosida shakllantirishni talab etmoqda. Tarbiyaga yangicha, tizimli yondashuv, bolada tayanch fazilatlarni kafolatli shakllantirishda oila, maktabgacha ta’lim, umumiy ta’lim, o‘rta maxsus kasb-hunar va oliy ta’lim muassasalari, mahallalarning ijtimoiy-pedagogik imkoniyatlarini to‘liq yuzaga chiqarishni va ular orasida ilmiy-metodik uzviylikni yangi darajaga ko‘tarishni taqozo etadi. Vatanga sadoqat, burch va mas’uliyat, tashabbuskorlik va boshqa fazilatlar yoshlar ongida nazariy tushunchalar sifatida qolib ketgani holda uning tabiatida amaliy odatlarga aylanmayapti. Buning oqibatida ularning ushbu fazilatlar haqidagi so‘zlari bilan amallari orasida tafovut namoyon bo‘lmoqda, bu esa har yili mustaqil hayotga kirib kelayotgan yigit-qizlarning hayotda o‘z o‘rinlarini topishlarida bir qator muammolarni yuzaga keltirmoqda. Ayrim o‘quvchi-yoshlarda yuksak maqsadlarning shakllanmaganligi, o‘zini o‘zi o‘qishga safarbar qilish, iroda, matonat, tirishqoqlik, harakat fazilatlari yetarli rivojlanmaganligi ta’lim sifatiga ham zarar ko‘rsatmoqda. Ma’naviy tarbiya sohasida o‘qituvchilarning faoliyatini metodik ta’minlovchi o‘quv materiallari, shu jumladan, ma’naviy tarbiya sohasiga oid metodik qo‘llanmalar, o‘quvchilar uchun darsliklar yetarli emas.[2] Shu munosabat bilan mamlakatimizda uzluksiz ta’lim konsepsiyasini keng tatbiq qilinishi ma’naviy tarbiya tizimini keng isloh qilinishiga olib kelmoqda.[3]

Virtual ta'lim muhitlari (VLE) zamonaviy ta'limning ajralmas qismiga aylandi. Jonson va Smit (2019) o'quvchilarning ta'lim natijalarini qo'llab-quvvatlashda VLE samaradorligini o'rganadi. An'anaviy sinf xonalari va virtual o'quv muhitlarining qiyosiy tahliliga asoslanib, tadqiqot shuni ko'rsatadiki, yaxshi mo'ljallangan VLElar yanada interaktiv va shaxsiylashtirilgan o'rganish tajribasini rivojlantirishi mumkin, bu esa akademik samaradorlikni oshirish va bilimlarni saqlashga hissa qo'shadi.[4] Interaktiv elementlar, animatsiyalar, o'yin shaklidagi topshiriqlar o'quvchilarning e'tiborini tortadi, fanlarni o'zlashtirishni osonlashtiradi. Ayniqsa boshlang'ich sinf o'quvchilari uchun bu usullar samarali hisoblanadi. Boshlang'ich sinflarda raqamli texnologiyalarni qo'llash:

- O'quvchilarning darsga bo'lgan qiziqishini oshiradi;
- Mustaqil fikrlash, izlanish va muammoli vaziyatlarda to'g'ri qaror qabul qilish

ko'nikmasini shakllantiradi;

- Individual ta'lim yondashuvini yo'lga qo'yadi;
- Ta'lim sifatini oshiradi.

Boshlang'ich sinflarda raqamli texnologiyalar asosidagi innovatsion usullarni ta'lim jarayoniga joriy etish nafaqat ta'lim sifati, balki o'quvchining shaxs sifatida shakllanishiga ijobiy ta'sir ko'rsatadi. O'qituvchilarning zamonaviy texnologiyalarni chuqur o'zlashtirishi va ijodiy yondashuvi ta'lim samaradorligini oshirishning muhim omilidir. Shunday ekan biz quyida raqamli texnologiyalarga asoslangan innovatsion interaktiv metodga to'xtalib o'tamiz. **“Chumoli ini”** metodi – bu o'quvchilarning guruh bo'lib ishlashi, fikr almashishi va umumiy xulosa chiqarishga asoslangan samarali ta'lim usulidir. Boshlang'ich sinflarda ushbu metodni raqamli texnologiyalar bilan uyg'unlashtirish darsni qiziqarli, faol va zamonaviy qilish imkonini beradi. Bu o'yinning bosqichlari ham murakkab. Avval sinfni kichik guruhlariga bo'lib olish lozim. Keyin guruhlar bilan o'qituvchi alohida yoki umumiy ko'rinishda ishlaydi. Bosqichlarini quyidagilar:

1. Raqamli guruh stansiyalari yaratish

- Har bir guruh planshet yoki noutbukda alohida topshiriq ustida ishlaydi.

- Misol: “1-guruh: Matematika masalasi”, “2-guruh: Matn asosida savollar”, “3-guruh: Tasviriy san’at baholash”.

2. QR-kodli topshiriqlar aylanishi

- Guruhlar QR-kod orqali vazifalarni oladi va bajaradi.

- QR-kodlarda test, video, rasm yoki interaktiv topshiriqlar joylashtiriladi.

3. Raqamli jamg‘arma taxtasi (Digital Wall)

- Guruhlar o‘z xulosalarini Padlet yoki Google Slides orqali umumiy taxtada baham ko‘radi.

- Bu guruhlararo fikr almashuv va tahlilni ta‘minlaydi.

4. Baholashda gamifikatsiya

- Ball to‘plash tizimi joriy qilinadi (Kahoot orqali).

- Eng faol guruh “Oqila chumolilar” deb e‘tirof etiladi.

5. Refleksiya – raqamli mulohaza

- Dars yakunida o‘quvchilar Mentimeter yoki Google Form orqali o‘z fikr va taassurotlarini bildiradilar. Natijada o‘quvchilar o‘zaro fikr almashadilar, jamoada ishlash ko‘nikmasi shakllanadi, texnologiyalardan to‘g‘ri foydalanishni o‘rganadilar.

XULOSA: Xulosa o‘rnida shuni ta‘kidlaymanki, shiddat bilan rivojlanayotgan globallashuv davrida ta‘lim tizimi taraqqiyoti yuksak o‘rinlarga chiqishi uchun mamlakatimiz har sohada ilk qadamni allaqachon qo‘ygan desak mubolag‘a qilmagan bo‘lamiz. Nega deganda ilm-fan, texnika rivojlangan bir zamonda ta‘lim tizimiga ilg‘or texnologiyalar, innovatsion yondashuvlar joriy qilingan. Natijasini kundan kunga kuzatib boryapmiz. Bugungi qilingan kashfiyot ertangilik rivojlanish uchun tamal toshi vazifasini o‘tamoqda. Aytaylik oddiygina yuqorida yoritilgan boshlang‘ich sinflar uchun metodning ko‘rinishini. Oddiygina tuyulgan bu metodga nazar tashlasak. Tabiat va undagi ajoyibotlarga mehri yuqori darajadagi boshlang‘ich sinf o‘quvchilari ushbu metod orqali darsga qiziqishlari bilan bir qatorda, boshqa shunga o‘xshash tabiat mo‘jizalarini o‘rganishga intilishlari ham mumkin. Ya‘ni “chumoli ini” har bir o‘quvchining diqqatini tortishi tabiiy hol. Chunki olimlarning izlanishiga qaraganda chumolilarning ini yer ostiga 20m

chuqurlikkacha kirib borarkan hamda uning iniga alyuminiyni eritib quyishganda arxitektorlar ham chiza olmagan lanshaft paydo bo`lgan. Shu va shunga o`xshagan tabiat mo`jizalariga qiziquvchi izlanuvchan o`quvchilar yuqoridagi metodga tayangan holda o`zlarining kelajak istiqbollarini ham belgilab olishlari hamda yangi kashfiyotlarga sabab bo`lishlari mumkin albatta. Yaqin kelajakda yuqori darajali innovatsion usullar orqali tarbiya topgan o`quvchilarimiz yuksak marralarni egallashiga hech shak-shubha yo`q albatta. Shunday ekan texnologiyalar asrida yashar ekanmiz, har birimiz yangicha innovatsiyalar, raqamli texnologiya yutuqlari bilan hamohang bo`lmog`imiz darkor.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. RAQAMLI TEXNOLOGIYALAR VA SUN'YIY INTELLEKTNING AHAMIYATI 1Uralova Iroda Abduvali qizi, 2To`xtasinov Adxamjon Ilxomjon o`g`li, 3Boboqulov Abbas Dilshod o`g`li 1,2,3Muhammad al-Xorazmiy nomidagi TATU, Raqamli texnologiyalar konvergentsiyasi kafedrasida assistenti

2. TO`RAQULOVICH, M. O. (2025). ZAMONAVIY TA'LIMDA AXBOROT TEXNOLOGIYALARI VA ULARNI QO`LLASH USUL VA VOSITALARI. PEDAGOGIK TADQIQOTLAR JURNALI.

3. Uzluksiz ma'naviy tarbiya konsepsiyasi 31.12.2019 1059-son